

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених
Харківської медичної академії післядипломної освіти
21 грудня 2000 року

ХАРКІВ, 2000

Нові технології в медицині: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених Харківської медичної академії післядипломної освіти 21 грудня 2000 року. - Харків, 2000. - 102 с.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

І.Г. Березняков, Ю.В. Білоусов, М.А. Власенко, Ю.О. Віннік, Г.І. Гарюк, О.В. Гріщенко, Б.М. Даценко, В.Д. Деменко, Т.Д. Звягінцева, Г.А. Кліменко, В.В. Кришталь, В.Г. Марченко, М.В. Маркова (відповідальний секретар), Б.В. Михайлов, А.Г. Опарін, Л.К. Пархоменко, О.С. Переверзев, О.К. Попсуйшапка (заступник голови), О.М. Роздільська, І.К. Сосін, В.А. Федосєєв, М.І. Хвисьюк (голова), В.О. Яворська, І.З. Яковцов

Опубліковано:

[Шевченко О.С., Шевченко В.В., Гузенко К.В., Савенко І.О., Гончарова Л.В. Паління – фактор зниження розумової працездатності студентів / Тези науково-практичної конференції молодих вчених "Нові технології в медицині", 21.12.2000 р. - Харків: Харківська медична академія післядипломної освіти, 2000. - С. 61].

ПАЛІННЯ - ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ

О.С. Шевченко, В.В. Шевченко, К.В. Гузенко, І.О. Савенко, Л.В. Гончарова

Молодіжна Організація Медиків Харкова

Паління є фактором ризику щодо виникнення декількох важких захворювань, переважно серцево-судинної і дихальної систем людини. На базі Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) проводилося анкетування студентів I-II курсів. Метою дослідження було: встановити вік, у якому починають палити студенти, статеву структури тих, хто палить, стаж паління, фактори, які провокують до паління, частоту простудних захворювань серед тих, хто палить, вплив паління на запам'ятовування учбової інформації і працездатність в залежності від інтенсивності паління.

Дослідження встановило, що більшість студентів починають палити ще у шкільному віці (13-14 років), що переважно (61%) і більш інтенсивно (у середньому по 11-14 сигарет на добу) палять хлопці. До паління частіше призводять: паління та пропозиції приєднатися до цього процесу друзів, бажання вважатися модним, самостійним, яскрава та заманлива реклама тютюнових виробів, паління батьків. Значна кількість анкетованих не змогла чітко визначити причину початку свого паління і охарактеризувала її словами «просто так» або «захотілося». Більшість анкетованих не мала чіткої уяви про можливий вплив паління на здоров'я, але визнавала, що паління знижувало їх розумову працездатність і можливість запам'ятовування учбової інформації.